

SciPub.de

A grayscale, high-contrast photograph of a city street scene. On the left, a tram is visible, and on the right, a group of people is walking. The image is partially obscured by a large yellow triangle on the left side.

European Academic Science and Research

ACADEMIC EDITION

ISSN 2789-1968

Online ISSN 2789-195X

Proceedings
of the **scholarly abstracts**
European Academic
Science and Research

May, 2022

The material published in the journal reflects the opinions of the authors, which may not always coincide with the position of the Editorial Board.

Publisher:
“EASR”
Hamburg
Germany
SciPub.de

© EASR
© SciPub.de

2022

CONTENTS

Business, Economics & Management	3
THE CONCEPT OF AGRICULTURAL EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT..	4
Engineering & Computer Science	6
TURBIDITY OF WINES, CLASSIFICATION AND TYPICAL FEATURES OF TURBIDITY	7
SIMPLIFIED METHOD FOR ANALYSIS AND SIMULATION OF ELECTRONIC CIRCUITS	8
Health & Medical Science.....	10
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА УРОВНЕ ПМСП	11
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ВЫЗВАННОЙ АППЕНДИЦИТОМ	12
Humanities, Literature & Arts	13
1964-1985 REVIEW OF ORAL AND ARCHIVAL DATA ON THE STUDY OF THE HISTORY OF RURAL EVERYDAY LIFE IN CENTRAL KAZAKHSTAN.....	14
1964-1985 CLASSIFICATION OF RURAL AREAS OF CENTRAL KAZAKHSTAN: FOR THE PURPOSE OF STUDYING THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE	17
1964-1985 REVIEW OF HISTORIOGRAPHY ON THE TOPIC OF THE HISTORY OF RURAL EVERYDAY LIFE IN CENTRAL KAZAKHSTAN.....	20
Life Sciences & Earth Sciences.....	25
NEW BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF PREPARING YOGURT	26
DEVELOPMENT OF GARDENING IN CONDITIONS OF THE SOUTHEAST KAZAKHSTAN'S FOOTHILL ZONE USING THE TECHNIQUES OF WATER-SAVING INNOVATION TECHNOLOGY	28
Physics & Mathematics	30
HYPERBOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS	31

Business, Economics & Management

- *Accounting & Taxation*
- *Business, Economics & Management (general)*
- *Development Economics*
- *Economic History*
- *Economic Policy*
- *Economics*
- *Educational Administration*
- *Emergency Management*
- *Entrepreneurship & Innovation*
- *Finance*
- *Game Theory and Decision Science*
- *Human Resources & Organizations*
- *International Business*
- *Marketing*
- *Strategic Management*
- *Tourism & Hospitality*

THE CONCEPT OF AGRICULTURAL EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Pavliashvili Solomon

Doctor of Economics, Professor, Academician

Tokmazishvili Mikheil

Doctor of Economics, Professor, Eastern European University

The discussion on the economic efficiency of agriculture has been going on for a long time. Today it is related to the goals of sustainable development. In parallel with global initiatives, the Sustainable Development Goals have been introduced by many countries in the concept of economic development of national agriculture. It has become especially important for the countries where agriculture is the main economic sector.

Clearly, increasing productivity in agriculture is important in tackling poverty, ensuring food security, and increasing farmers' incomes. However, these dimensions are no longer sufficient to define the whole spectrum of agricultural efficiency, as the inclusion of sustainable development goals and challenges in the traditionally known concept of agricultural efficiency, in addition to economic (income, expenditure, profit, etc.), requires different social (poverty, etc.) infrastructural (Warehouses, regulations, etc.), technological (production, storage and shipping technologies, etc.), and ecological (resource reproduction) consideration.

An important challenge in agriculture, as well as in other industrial sectors, is the intensive use of resources that will not harm future generations in the production of renewable and non-renewable resources. When the scale of resource consumption and utilization exceeds the capacity for resource reproduction and regeneration, a threat-replacing economy is created that will significantly reduce its efficiency in the future.

In addition, the systemic issues of agricultural management are added, especially the consideration of land and waste management and the introduction of circular economy models, which, in general, are reflected in the development of overall agricultural productivity.

Today, agricultural efficiency is related not only to the proportion of expenditures and revenues or to the increase in revenue per unit of land, but also to the formation of a circular chain of soil fertility, sustainable use and production of resources, its supply and consumption as a result of sustainable state management.

Sustainable development is dominated by land management, waste management and the formation of a circular economy, which determines the efficiency of agriculture.

From different aspects of sustainable development it is necessary to evaluate the effectiveness of sectors in terms of social and private spending.

According to institutional theory, if marginal private spending is less than its social costs, then efficiency is small and the volume of goods and services, due to negative externalities and the associated social benefit losses, is greater than is necessary for the healthy and sustainable development of society. This attitude is especially reflected in the ecological and environmentally sustainable development.

Accordingly, the transformation of external effects and externalities has been put on the agenda, which can be achieved by approximating of marginal private costs and utility with marginal social costs and utility. Their equality is a demonstration of effectiveness. This can be achieved through the rational use of knowledge, information, technology, the introduction of social responsibility in business and the formation of effective public governance through the joint efforts of the state, business and civil society, where identifying losses in the

production and consumption of resources and assessing the negative effects is the initial state of understandings of management of effective resources.

Engineering & Computer Science

- *Architecture*
- *Artificial Intelligence*
- *Automation & Control Theory*
- *Aviation & Aerospace Engineering*
- *Bioinformatics & Computational Biology*
- *Biomedical Technology*
- *Biotechnology*
- *Ceramic Engineering*
- *Civil Engineering*
- *Combustion & Propulsion*
- *Computational Linguistics*
- *Computer Graphics*
- *Computer Hardware Design*
- *Computer Networks & Wireless Communication*
- *Computer Security & Cryptography*
- *Computer Vision & Pattern Recognition*
- *Computing Systems*
- *Data Mining & Analysis*
- *Databases & Information Systems*
- *Educational Technology*
- *Engineering & Computer Science (general)*
- *Environmental & Geological Engineering*
- *Evolutionary Computation*
- *Food Science & Technology*
- *Fuzzy Systems*
- *Game Theory and Decision Science*
- *Human Computer Interaction*
- *Information Theory*
- *Library & Information Science*
- *Manufacturing & Machinery*
- *Materials Engineering*
- *Mechanical Engineering*
- *Medical Informatics*
- *Metallurgy*
- *Microelectronics & Electronic Packaging*
- *Mining & Mineral Resources*
- *Molecular Modeling*
- *Multimedia*
- *Nanotechnology*
- *Ocean & Marine Engineering*
- *Oil, Petroleum & Natural Gas*
- *Operations Research*
- *Plasma & Fusion*
- *Power Engineering*
- *Quality & Reliability*
- *Radar, Positioning & Navigation*
- *Remote Sensing*
- *Robotics*
- *Signal Processing*
- *Software Systems*
- *Structural Engineering*
- *Sustainable Energy*
- *Technology Law*
- *Textile Engineering*
- *Theoretical Computer Science*
- *Transportation*
- *Water Supply & Treatment*
- *Wood Science & Technology*

TURBIDITY OF WINES, CLASSIFICATION AND TYPICAL FEATURES OF TURBIDITY

Mammadova Halila Najafgulu

PhD student, Scientific-research Institute of Viticulture and Wine-making, Head teacher, Azerbaijan Tourism and Management University

One of the main features, defining quality of wines, is their clarity. Reasons, spoiling clarity of wines, are turbidity, formation of sediments, white wines' turning brown and blue, sharp decrease in color intensity of red wines, existence of extraneous tones in smell, viscosity and taste of wines. Sediment, formed after grape wines become turbid, compounds of complex chemical compounds including albumens, polysaccharides, pectinases, polyphenols, lipids and metals. There are three types of turbidity according to the sediments, formed after wines become turbid, and changes occurred in wine features: biological, physical and chemical and biochemical. Each of these types are divided into more specific categories and certain features are defined for each category.

Biological turbidity of wines is caused by growth of microorganisms – ferments and bacteria. Turbidity caused by ferments usually happens in table wines and semi-sweet wines. Besides, biological turbidity are also caused by activities of lactic acid bacteria and acetic acid bacteria. **Biochemical turbidity** (oxidasic casse) is caused by oxidizing ferments. Oxidase is produced by mold mushrooms called *Botrics sinirea*. Wines, produced from grapes infected with these mushrooms, become inclined to the oxidasic casse (biochemical turbidity) when they contact air. **Physical and chemical turbidity** is more common turbidity type and its removal is more difficult. It includes crystal turbidity, colloid turbidity and metal turbidity. **Crystal turbidity** is a result of decomposition of salt crystals of the wine acid - potassium hydro tartrate or calcium tetra tartrate, calcium oxalate – in the form of sediments. **Colloid turbidity** is a result of reactions occurred when wines are kept for a long time as coagulation of colloidal particles and formation of unstable matters happen. Colloid turbidities include turbidities caused by albumens, polyphenols, polysaccharides, lipids and melanoidins. Occurrence of colloid turbidities depends on several factors: abundance of matters causing turbidity, existence of oxygen in wine, abundance of metals, pH level, temperature etc. **Metal turbidity** – more than 50% of turbidity cases are caused by excess quantity of metals in wines. Metal turbidity is caused by reaction between heavy metals as iron, copper, tin and other components – phenolic compounds, sulfides and albumens.

SIMPLIFIED METHOD FOR ANALYSIS AND SIMULATION OF ELECTRONIC CIRCUITS

Stikanov Valerii

PhD, Associate Professor, System Design department, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

Artuhov Vitalii

PhD, Associate Professor, System Design department, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

Brytov Oleksii

Senior Teacher, System Design department, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

Hiorhizova-Hai Viktoriia

PhD, Associate Professor, System Design department, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

Kyriusha Bogdan

PhD, Associate Professor, System Design department, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

It is known that understanding of the most important parts of integrated analog or digital circuits is the key point of circuit parameters calculation independently of the final devices difficulty degree. To provide such analysis and simulation, the different kinds of the modelling tools and systems are used, for example, such as proposed by Cadence Design Systems, Synopsys, Mentor Graphic and so on. The majority of them are oriented on computer calculation. Such computer aided design tools widely use different methods of analysis based on the formal Kirchhoff's laws for current or voltage, on solving different sets of equations. Those methods are well elaborated and allow to get solution with needed accuracy limited only by equipment power and designing time. Large number of iterations dramatically increase the time of achieving expected results and strictly depends on the designer skills. Unfortunately, high level of automation and used formal rules make difficult to understand the circuit at reasonable level and to elaborate a direction for investigation and modification of the known or promising solutions. Even for simple circuits analytical equations are developed by using almost the same or similar algorithms. They can be found in well known and multiply published books. Developing an equation with the most important simple or well defined parameters - is the cheapest and fastest way to success.

To this end we propose to use the well known and rarely used on practice methods of decomposition and superposition. The main advantage of such methods is using easy to understand and the real physical laws governing the processes of analog signals formation. Using such decomposition and writing equation step by step "in one string" allow to get required solution much faster with strong understanding and verification of the key processes of the signals processing. An additional advantage is formation of stable high level designing skills.

Authors use such methods with success in students education and in analysis of different kinds of circuits and parameters such as Common-Base and Common-Gate output resistance, Common-Collector and Common-Drain voltage gain, Common-Emitter Amplifier with Emitter Degeneration and Common-Source Amplifier with Source Degeneration output resistance and transconductance, Super Source Follower output resistance and voltage gain and so on. Instead of writing the same kind of the equations for every node of the circuit and forming an abstract system of equations that can be processed by universal of special

methods of the analytical solution and are difficult to understand and to verify we get some extended but easily understandable and verifiable equations.

Health & Medical Science

- *Addiction*
- *AIDS & HIV*
- *Alternative & Traditional Medicine*
- *Anesthesiology*
- *Audiology, Speech & Language Pathology*
- *Bioethics*
- *Biomedical Technology*
- *Cardiology*
- *Child & Adolescent Psychology*
- *Clinical Laboratory Science*
- *Communicable Diseases*
- *Critical Care*
- *Dentistry*
- *Dermatology*
- *Developmental Disabilities*
- *Diabetes*
- *Emergency Medicine*
- *Endocrinology*
- *Epidemiology*
- *Gastroenterology & Hepatology*
- *Genetics & Genomics*
- *Gerontology & Geriatric Medicine*
- *Gynecology & Obstetrics*
- *Health & Medical Sciences (general)*
- *Heart & Thoracic Surgery*
- *Hematology*
- *Hospice & Palliative Care*
- *Immunology*
- *Medical Informatics*
- *Medicinal Chemistry*
- *Molecular Biology*
- *Natural Medicines & Medicinal Plants*
- *Neurology*
- *Neurosurgery*
- *Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging*
- *Nursing*
- *Nutrition Science*
- *Obesity*
- *Oncology*
- *Ophthalmology & Optometry*
- *Oral & Maxillofacial Surgery*
- *Orthopedic Medicine & Surgery*
- *Otolaryngology*
- *Pain & Pain Management*
- *Pathology*
- *Pediatric Medicine*
- *Pharmacology & Pharmacy*
- *Physical Education & Sports Medicine*
- *Physiology*
- *Pregnancy & Childbirth*
- *Primary Health Care*
- *Psychiatry*
- *Psychology*
- *Public Health*
- *Pulmonology*
- *Radiology & Medical Imaging*
- *Rehabilitation Therapy*
- *Reproductive Health*
- *Rheumatology*
- *Social Psychology*
- *Surgery*
- *Toxicology*
- *Transplantation*
- *Tropical Medicine & Parasitology*
- *Urology & Nephrology*
- *Vascular Medicine*
- *Veterinary Medicine*
- *Virology*
- *Plastic & Reconstructive Surgery*

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА УРОВНЕ ПМСП

Ydyryss Ulshai

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Nurakhyn Shyrin

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Sabit Balaussa

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Auyeskali Akbota

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Ключевые слова: pneumonia, children, ambulatory treatment

Диагностика и терапия пневмонии у детей не теряет свою актуальность в педиатрии из-за высокой заболеваемости и смертности, как на стационарном так и на амбулаторном уровнях. [1] Основная масса пневмонии (77-83%) бывает бактериальной этиологии, они развиваются на фоне острых респираторных заболеваний.

Основной проблемой, которую решает врач амбулаторного пациента, определение вероятности бактериальной инфекции, для этого необходимо оценить тяжесть состояния, внешнего вида и поведения ребенка, уровень интоксикации, изменение активности, слабость, раздражительность, наличие зрительного контакта.

С учетом сходства клинических проявления многих вирусных и бактериальных инфекций, у части больных окончательное суждение о необходимости назначения антибиотиков приходится выносить с учетом ряда лабораторных параметров. Лейкоцитоз характерный для бактериальной инфекции начинает проявляться, при значениях $15 \cdot 10^9$ л и выше, уровень С-реактивного белка $30 <$.

Проведен анализ истории болезней 217 детей. Для определения этиологии пневмонии были сопоставлены значения лабораторных данных. У 113 детей был лейкоцитоз выше $15 \cdot 10^9$ л., далее был проведен анализ на С-реактивный белок, у 56 детей уровень С-реактивного белка был выше 30 мг/л. Для назначения адекватного антибактериального лечения на амбулаторном уровне обязательно наличие лабораторных данных детей. Для 56 детей была назначена антибактериальная терапия с постоянным наблюдением, а у остальных 57 больных были повышены лейкоциты, из них 33 детей были в состоянии средней степени тяжести, а 24 тяжелой степени тяжести в связи с чем была назначена антибактериальная терапия. 12 детей госпитализировали по тяжести состояния и ухудшением после лечения, а остальные 205 детей лечились амбулаторно и добились ремиссии.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ВЫЗВАННОЙ АППЕНДИЦИТОМ

Agussova A.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Ayapbergenova M.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Baratov K.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Yessmuratova G.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Zhabaliyev Y.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Zhaksylyk A.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Abdirassil S.

Internship Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Ключевые слова: acute intestinal obstruction , appendicitis , surgery

Актуальность. Если назвать аппендицит одним из самых главных заболеваний в хирургии, то аппендицит с перфорационным перитонитом, абсцесс, сепсис и кишечная непроходимость являются самыми важными его осложнениями.

Цель. Определить и проанализировать случаи связанные с аппендицитом послужившими причиной развития острой кишечной непроходимости (далее – ОКН).

Материалы и методы

Выбранные пациенты проходили лечение в ГКБ №7 г.Алматы с 1 января 2020 по 1 января 2021 г. Пациенты были прооперированы в связи с воспалением аппендикса. Был проведен анализ истории болезней 1227 пациентов с предварительным диагнозом острый аппендицит.

Результаты.

Из числа выбранных пациентов найдено 45 случаев с наличием острой кишечной непроходимости. Из них 33 пациента мужчины (73,3 %), 12 пациентов женщины (26,6%). У 38 случаев (84,4%) вследствие наличия или совокупности следующих факторов была обнаружена ОКН: 1) аппендикс лежащий на петлях кишечника, вызванный спайками; 2) грыжа через кольцо или разрыв верхушки аппендикса; 3) кончик отростка прикреплен к кишечнику вызывая перекрут; 4) перегиб кишечника; 5) сложное образования узлов. Диагностика данного осложнения очень сложна и весьма важна в выборе тактики хирургического лечения и дальнейшего ведения.

Выводы

В результате исследования было доказано, что аппендицит является важной причиной кишечной непроходимости. Предоперационная диагностика аппендицита осложненного кишечной непроходимостью так же остается важной и актуальной проблемой современной хирургии несмотря на развитие компьютерных методов диагностики.

Humanities, Literature & Arts

- *African Studies & History*
- *American Literature & Studies*
- *Asian Studies & History*
- *Canadian Studies & History*
- *Chinese Studies & History*
- *Communication*
- *Drama & Theater Arts*
- *English Language & Literature*
- *Epistemology & Scientific History*
- *Ethnic & Cultural Studies*
- *Feminism & Women's Studies*
- *Film*
- *Foreign Language Learning*
- *French Studies*
- *Gender Studies*
- *History*
- *Humanities, Literature & Arts (general)*
- *Language & Linguistics*
- *Latin American Studies*
- *Literature & Writing*
- *Middle Eastern & Islamic Studies*
- *Music & Musicology*
- *Philosophy*
- *Religion*
- *Sex & Sexuality*
- *Visual Arts*

1964-1985 REVIEW OF ORAL AND ARCHIVAL DATA ON THE STUDY OF THE HISTORY OF RURAL EVERYDAY LIFE IN CENTRAL KAZAKHSTAN

Ybyraikhan Marat Ybyraikhanuly

2nd year doctoral student of the Faculty of history of Karaganda university named after academician E. A. Buketov, Kazakhstan

Keywords: Central Kazakhstan, rural, everyday life, oral data, archive data, foundation, interview, respondent

Тақырыпты зерттеу барысында ауызша және архив деректері жинастырылып, пайдаланылуда. Мақалада әр дерек түріне жеке тоқталып, сипаттаймыз. Ауызша деректер сол заман куәгерлерінен жиналған маңызды ақпарат болса, архив деректері құжат материалдары ретінде басқа дерек түрлерін толықтырып, бекіте түседі.

Зерттеу жұмысы барысында 2021-2022 жж. ақпан айлары аралығында Орталық Қазақстанның барлық аудандары бойынша ауызша интервью әдісімен жиналған материалдар пайдаланылды. Интервью берген респонденттер саны ер мен әйел қатынасы тең 108 адамды, әртүрлі ұлт және мамандық өкілдерін, 1930-1960 жж. аралығында дүниеге келгендерді құрады. Ауызша интервью материалдарын жинау әдістемесінде ресейлік ғалым Т.К. Щеглова еңбектері негізге алынып, тереңдетілген интервью әдісі қолданылды [1, 2]. Зерттеу жұмысында дереккөз ретінде жиналған интервью материалдарын ғылыми мақсатта пайдалану, респондент ойын жинақы әрі түсінікті түрде жеткізу қажеттілігі негізгі ойды сақтай отырып респондент сөзіне стилистикалық өзгерістер енгізуді талап етті. Респонденттер жауабының мазмұны және олардың мақалада ғылым қажеттілігіне қолданылуы жеке адамдардың теріс жақтарын көрсетуге бағытталмаған [3]. Зерттеу жұмысының мазмұнында респонденттер арасынан ауыл шаруашылығы мамандарының ауызша интервьюлері негізгі ойды беретін басым материалды құрады. Сонымен қатар көптеген респонденттердің арасынан таңдап алынған 1964-1985 жж. Орталық Қазақстанның әртүрлі аудандарында денсаулық сақтау, білім, мәдениет құрылыс және т.б. салаларда қызмет жасап, жергілікті жердегі шынайы жағдайды көрген сала мамандарының берген ауызша материалдары арнайы дерек шоғырын құрады. Сонымен қатар кеңестік уақыттағы аудандық, облыстық деңгейдегі баспасөз материалдары да маңызды дереккөзі болып табылды.

Ізденіс барысында ауызша деректерге сапалық методология қолданылса, архив деректеріне сандық методология пайдаланылды.

Зерттеу жұмысы барысында Қазақстан Республикасының Қарағанды, Алматы қалаларындағы, Ресей Федерациясының Мәскеу қаласындағы архив материалдары пайдаланылды. Ақпарат жинақталған және нақты зерттеуде қолданылған қорлар бойынша жеке тоқталып өтсек. Архив қорларын тақырып ішіндегі мәселелерге байланысты қолданылуы бойынша жіктеп қарастырамыз.

I. Зерттеу жұмысы барысында жалпы тақырып бойынша көптеген мәселелерге пайдаланылған қорлар.

1. Ресей Федерациясы архивтері:

- Ресей мемлекеттік әлеуметтік-саяси тарих архивінің 591 қоры - «Сельская жизнь» газетінің редакциясы (Мәскеу қаласы);

- Ресей Федерациясы Мемлекеттік архивінің 9527 қоры - КСРО Халықтық бақылау комитеті (Мәскеу қаласы);

- Ресей Мемлекеттік Экономика архиві 7486 қоры - КСРО Ауыл шаруашылығы министрлігі (Мәскеу қаласы);

2. Қазақстан Республикасы архивтері:

- Қазақстан Республикасы Президенті архивіндегі 708 қор - Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті (Алматы қаласы);

- Қарағанды облыстық мемлекеттік архивіндегі 18 қор - Облыстық атқару комитеті (Қарағанды қаласы);

- Қарағанды облыстық мемлекеттік архивіндегі 1224 қор - Облыстық халықтық бақылау комитеті (Қарағанды қаласы).

II. Зерттеу жұмысы барысында денсаулық сақтау мәселелері бойынша пайдаланылған қорлар.

1. Ресей Федерациясы архивтері:

- Ресей Федерациясы Мемлекеттік архивінің 8009 қоры - КСРО Денсаулық сақтау министрлігі (Мәскеу қаласы);

- Ресей Федерациясы Мемлекеттік архивінің 5465 қоры - Медициналық қызметкерлер кәсіподағының Орталық комиссиясы (Мәскеу қаласы);

2. Қазақстан Республикасы архивтері:

- Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік архивінің 155 қоры - Медициналық қызметкерлердің Қазақ республикалық Кәсіподақ комитеті (Алматы қаласы).

III. Зерттеу жұмысы барысында құрылыс ісі және баспанамен қамтамасыз ету мәселелері бойынша пайдаланылған қорлар.

1. Ресей Федерациясы архивтері:

- Ресей Мемлекеттік Экономика архиві 131 қоры - КСРО Селолық құрылыс министрлігі (Мәскеу қаласы);

2. Қазақстан Республикасы архивтері:

- Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік архивінің 2022 қоры - Қазақ КСР Селолық құрылыс министрлігі (Алматы қаласы).

IV. Зерттеу жұмысы барысында мәдениет және өнер саласы мәселелері бойынша пайдаланылған қорлар.

1. Ресей Федерациясы архивтері:

- Ресей мемлекеттік әлеуметтік-саяси тарих архивінің 630 қоры - «Советская культура» газетінің редакциясы (Мәскеу қаласы);

2. Қазақстан Республикасы архивтері:

- Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік архивінің 1890 қоры - Қазақ КСР Мәдениет министрлігі (Алматы қаласы).

Ауызша деректерді жинау үшін интервьюер респонденттерді арнайы ресми мекемелерсіз жеке таныстары арқылы іздестірді. Респонденттерді барлық аудандардан қамтуға тырысты. Жеке таныстар арқылы тапқан респонденттер қойылған сұрақтарға жауап беруге ынталы және тақырыпқа шынайы қатынасын білдіре білді. Респонденттердің сұрақтарға жауабынан кеңестік кезеңдегі идеологияның әсері айқын байқалады. Интервьюге арналған сұрақтар тақырып бойынша құрастырылып, әртүрлі мамандық иелеріне лайықталып дайындалды. Негізінен тұрмыстық сұрақтар құрастырылды, сонымен қатар денсаулық, білім, мәдениет, ауыл шаруашылығы, садуа, құрылыс және т.б. мамандық иелеріне арналған сұрақтар қойылды. Қарағанды қаласында Орталық Қазақстан бойынша ауылдық елді-мекендерден көшіп келген тұрғындар кездескендіктен, қажетті респонденттердің біраз бөлігінен интервью қала жағдайында алынды. Қарағанды қаласындағы архив деректері 2020 ж. қазан айы мен 2021 ж. маусым айы аралығында, Мәскеу қаласынан алынған архив деректері 2021 ж. қазан айында, Алматы қаласынан алынған архив деректері 2021 ж. қараша айында

жинақталды. Барлық қолданылған материалдарды автордың өзі жинақтаған және талапқа сай сілтемелермен зерттеу жұмысында пайдалануда.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история / Т.К. Щеглова. - Барнаул: БГПУ, 2008. – 526 с.

2. Щеглова Т.К. Культура и быт русского сельского населения юга Западной Сибири в 1930 - 1950-х гг. / Т.К. Щеглова. - Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2018. - 507 с.

3. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийяр; перевод с французского языка Н.В. Суслов. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000.— 96 с.

**1964-1985 CLASSIFICATION OF RURAL AREAS OF CENTRAL KAZAKHSTAN:
FOR THE PURPOSE OF STUDYING THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE**

Ybyraikhan Marat Ybyraikhanuly

2nd year doctoral student of the Faculty of history of Karaganda university named after academician E. A. Buketov, Kazakhstan

Keywords: Central Kazakhstan, village, everyday life, administrative division, district, nature, national identity

Орталық Қазақстан ұғымы 1932-1973 жж. бір ғана Қарағанды облысын білдірді. 1973-1997 ж. аралығында Жезқазған облысы Қарағанды облысынан бөлініп шыққан. 1997-2021 жж. Орталық Қазақстанды құрамында 9 ауданы бар Қарағанды облысы құрады. Бүгінгі күнде Орталық Қазақстан ұғымын Қарағанды және жаңадан құрылған Ұлытау облыстары құрайды. Қарағанды облысы: Қарқаралы, Бұқар жырау, Абай, Шет, Нұра, Осакаров, Ақтоғай аудандары. Ұлытау облысы: Ұлытау және Жаңаарқа аудандары. 1964-1985 жж. аралығындағы Орталық Қазақстанда аудан саны көп болған 1979 ж. әкімшілік бөлініске сай аудандардың көкжиек тұстары бойынша орналасуына тоқталсақ:

1. Қарағанды облысы. Солтүстік-батыс - Нұра, солтүстік - Осакаров, Молодежный, солтүстік-шығыс - Ульянов, шығыс - Егіндібұлақ, Қарқаралы, Талды, орталық - Тельман, Мичурин (соңғы екеуі солтүстікке қарай, жалпы 9 аудан);

2. Жезқазған облысы. Оңтүстік-шығыс - Ақтоғай, Приозерный, оңтүстік - Шет, Ағадыр, Жаңаарқа, Жезді, оңтүстік-батыс - Ұлытау (7 аудан).

Статистикалық деректерден Жезқазған және Қарағанды облыстарының ауылдық аймақтарындағы ұлттық құрам бойынша 1979 ж. санақ мәліметтеріне жүгіндік. Себебі 1964-1985 жж. аралығында 1970, 1979 жылдары санақ жүргізілсе, 1979 жылғы екі облыстағы әкімшілік реформаларға байланысты аудан саны көп болғандықтан, аймақтың этникалық сипатын толыққанды анықтауға мүмкіндік туады.

Халық саны: 1. Қарағанды облысы – 1,25 миллион; 2. Жезқазған облысы – 450 мыңға жуық.

Ауыл халқының саны: 1. Қарағанды облысы – 260 мыңға жуық; 2. Жезқазған облысы – 176 мың.

Жезқазған облысының ауылдық аймақтарындағы жалпы халықтың құрамында қазақтар саны 70% астам және жекелеген аудандар бойынша 55-95% аралығындағы басымдықты, Қарағанды облысында 40% жуық көрсеткішті құрайды. Бірақ, Қарағанды облысында басқа ұлт өкілдеріне қарағанда қазақтардың саны басым Егіндібұлақ (90%), Қарқаралы (75%), Талды (77%) аудандарын, қазақтар аз Мичурин (11%), Молодежный (17%), Осакаров (9%), Тельман (21%), қазақтардың саны басқа ұлт өкілдерімен шамалас Нұра (48%), Ульянов (41%) аудандарын бөліп көрсетуге болады [1; 96]. Нұра және Ульянов аудандары қазақтарының саны өзге ұлт өкілдерінен аса кем болмаса да, қазақтардың және басқа ұлт өкілдерінің де орыс тілді болғанын атап өту керек.

Аудандардың шаруашылық мамандануы табиғат және жер жағдайымен сәйкес келеді. Егін және бау-бақшаны көп көлемде өсіруге топырақ құнарлылығы, ылғал мөлшері, су көздерінің қолжетімділігі мүмкіндік беретін солтүстікке қарай орналасқан: Нұра, Осакаров, Молодежный, Тельман, Мичурин, Ульянов аудандары. Бұл аудандарда қолдан жем-шөп беруге қажетті егістік көлемі жеткілікті болғандықтан мал шаруашылығы негізінен сүтті бағытта және құс, шошқа ұстау жүргізіледі. Жезқазған облысының барлық аудандары, Қарағанды облысының Қарқаралы, Егіндібұлақ, Талды аудандары негізінен етті мал шаруашылығын жүргізді, оның ішінде алдымен қой, одан

кейін сиыр мен жылқы малын, сонымен қатар жер жағдайына қарай егістік өсірді. Орталық Қазақстан бойынша оңтүстікке қарай кез-келген егістік түрі мен бау-бақша көлемі біртіндеп азая түсіп, біржола жоғалатын, тек мал шаруашылығымен айналысатын аудандардың барлығы Жезқазған облысына тиесілі [2; 136]. Орталық Қазақстандағы ауыл шаруашылығының мамандануына және жалпы қамтамасыз етуге ірі өндірістік орталық Қарағанды мен серіктес қалаларына жақын орналасқан шаруашылықтардан азық-түлік белдеуін құру әсер етті. Көкөністі-сүтті бағыттағы және құс өсіру жүргізілген бұл шаруашылықтар келесі аудандарға тиесілі болды: Осакаров, Тельман, Мичурин, Ульянов, Жаңаарқа [3]. 1964-1985 жж. ауылдық аймақ тұрғындарының жеке қосалқы шаруашылығының бағыты табиғат пен жер жағдайларына тәуелді және ауыл шаруашылық мамандануымен сәйкес келді, сүт, ет, көкөніс, жұмыртқа өнімдерін алуға мүмкіндік берді.

Аталған сипаттамаларға сәйкес ұлттық құрамы, табиғат пен жер жағдайы және шаруашылық мамандануы бойынша Орталық Қазақстан аумағын, сәйкесінше интервью материалдары алынған респонденттерді келесі категорияларға бөлдік:

1 категория. Қазақтардың саны басым, негізінен етті, одан кейін сүтті мал шаруашылығы бағытында: бірінші кезекте қой, одан кейін сиыр мен жылқы ұстайтын және егін өсіретін аудандар: Қарқаралы, Талды, Егіндібұлақ, Шет, Ағадыр, Ақтоғай, Приозерный, Жезді, Ұлытау;

2 категория. Қазақтар саны басым, негізінен етті, одан кейін сүтті мал шаруашылығы бағытында: қой, сиыр, жылқыны бірдей ұстайтын, егін өсіретін, бау-бақша және құс өсіру шаруашылығы да дамыған аудан: Жаңаарқа;

3 категория. Қазақтар саны өзге ұлттармен деңгейлес, негізінен егін шаруашылығына басымдық берген, етті-сүтті мал шаруашылығы дамыған, сонымен қатар бау-бақша өсіріліп, шошқа ұсталған аудан: Нұра;

4 категория. Қазақтар саны өзге ұлттармен деңгейлес, мал шаруашылығы, егін мен бау-бақша өсіру жүргізілген, басқа аудандарға қарағанда құс өсіру шаруашылығы жоғары дамыған, шошқа ұсталған аудан: Ульянов;

5 категория. Қазақтар саны өзге ұлт өкілдерінен аз, егін шаруашылығына басымдық берген, одан кейін мал шаруашылығы, негізінен сүтті-етті бағытта сиыр өсіру дамыған, бау-бақша өсіру мен шошқа ұстау да қатар жүргізілген аудандар: Осакаров, Молодежный, Мичурин;

6 категория. Қазақтар саны өзге ұлт өкілдерінен аз, егін шаруашылығы, бау-бақша өсіру, мал шаруашылығы, негізінен сүтті-етті бағытта сиыр өсіру дамыған, құс пен шошқа ұстау жүргізілген аудан: Тельман.

Бұл жіктелу 1964-1985 жж. аралығына тән. 1990 жж. бастап аудандар арасындағы шаруашылық бойынша айырмашылық сақталса да, ұлттық өзгешеліктер азая бастады. Себебі, Қазақстан тәуелсіздік алған кезеңнен бастап қазақ ұлты саны арта түсті және оралмандардың келуі бұл процесті үдете түсті. Келген оралмандар тек қазақтар басым емес, бұрынғы өзге ұлт өкілдері басым орталарға көптеп қоныстана бастады. Кеңес Одағы құлаған соң қазақтардан өзге ұлт өкілдерінің тарихи отанына үдере көшуі негізінен олардың басым орталарында орын алды. Қазақтар басым орталардағы өзге ұлт өкілдерінің көшуі барысында қалаларға жақын ауылдық елді-мекендерге шоғырлануы байқалады.

Күнделікті өмір, әсіресе ауылдық аймақтардағы өмір сипаты басқа кеңістіктерге қарағанда табиғат пен жер бедеріне аса тәуелді болып келеді. Сәйкес ауыл шаруашылығының түрі анықталады және ұлттық құрамға сай өзгеріске түседі. 1964-1985 жж. Орталық Қазақстанды табиғат, жер бедері, шаруашылық мамандануы және ұлттық құрамына сәйкес сипаттамаларды толыққанды анықтап алып, жеке

категорияларға бөліп қарастыру зерттеу жұмысы үшін ыңғайлы болып табылады. Күнделікті өмірдегі ерекшеліктер мен өзгерістерді уақыт пен кеңістік бойында анықтау үшін жіктелген сипаттамалар зор көмек болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года (по материалам районной разработки). Часть II. – Алма-Ата: ЦСУ Каз ССР, 1983. – 270 с.

2. Хайрлиев И.Н. Экономико-географическое исследование населения Центрального Казахстана: дисс. ... канд. геогр. наук / И.Н. Хайрлиев. - Алма-Ата, 1975. - 204 с.

3. АП РК. – Ф.708. – Оп.54. – Д.140. – Л.86.

1964-1985 REVIEW OF HISTORIOGRAPHY ON THE TOPIC OF THE HISTORY OF RURAL EVERYDAY LIFE IN CENTRAL KAZAKHSTAN

Ybyraikhan Marat Ybyraikhanuly

2nd year doctoral student of the Faculty of history of Karaganda university named after academician E. A. Buketov, Kazakhstan

Keywords: Central Kazakhstan, rural, everyday life, Foreign historiography, Soviet historiography, Russian historiography, domestic historiography

Күнделікті өмір тарихы Қазақстанда жаңадан зерттеліп келе жатқан, тың, қызықты және күрделі бағыттардың бірі. Тақырыпқа қатысты тарихнама аса ауқымды болып келеді. Себебі, әдебиеттер Еуропа, Америка және Ресей тарихнамасында да жеткілікті. Қазақстанның өзінде кеңестік кезеңде жүргізілген әртүрлі бағыттағы зерттеулерден де күнделікті өмір аспектілерін қамтитын тұстарын табуға болады.

Күнделікті өмір аясындағы мәселелер тарихнамасын келесі топтарға бөліп қарастырамыз: 1) шетелдік, сонымен қатар ресейлік; 2) кеңестік, сонымен қатар Қазақ КСР кезеңіндегі еңбектер; 3) Тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі еңбектер.

Шетелдік тарихнамадағы Ф. Бродель, Э. Ле Руа Ладюри, Ф. Арьес пен Ж. Дюби, К. Гинзбург, Н.З. Дэвис және т.б. авторлардың күнделікті өмір аспектілері зерттелген іргелі еңбектерінде ауылдық аймақтағы мәселелер қарастырылады [1-5].

Шетелдік тарихнаманың бір бөлшегі ретіндегі 1991 ж. бергі ресейлік тарихнамада тақырыпқа қатысты монографиялар мен диссертациялық жұмыстардың бірқатары кездеседі. Мазмұны мен көлемі жағынан ауқымды монографиялар ретінде С.Д. Багдасарян, В.Б. Безгин, В.А. Бердинских еңбектері, Л.А. Берсанова, Ю.Н. Ефремова, Э.В. Мигранова, К.А. Гулин және А.А. Гриньконың тақырып бойынша ауылдық аймақтар және ұлттық ерекшеліктер мәселелерін қарастырған диссертациялары бар [6-13].

В.В. Наухацкийдің монографиясы, А.Н. Кабановтың диссертациясы мазмұны мен көлемі жағынан ауқымды еңбектер, авторлар денсаулық сақтау және басқа да тақырыптар бойынша ауылдық аймақтардағы күнделікті өмір ерекшеліктерін қарастырады [14, 15].

Құрылыс ісі мен баспанамен қамту мәселелеріне қатысты ресейлік тарихнамадағы монографиялар мен диссертациялық жұмыстардың арасынан ауқымды зерттеулердің бірі ретінде В.В. Назаровтың монографиясы мен диссертациясы кездеседі [16, 17].

Ауылдық аймақтардағы күнделікті өмірдегі еңбек мәселелері О.Р. Хасяновтың зерттеулерінде қамтылады [18].

Кеңестік тарихнамада күнделікті тарих, оның ішінде ауылдық өмір мәселелері негізінен этнографиялық зерттеулерде қарастырылды. Кеңес халықтарының этнографиясы тақырыбындағы ең ірі зерттеулердің бірі С.А. Токаревтің еңбегі және т.б. тақырыптық мақала жинақтары [19, 20]. Кеңестік кезеңдегі Қазақстанда күнделікті өмірдегі тамақтану мәселелері Х. Арғынбаевтың зерттеулері мен Т. Муканова диссертациясында қамтылған [21,22].

Кеңестік тарихнамада ауылдық күнделікті өмір, оның ішінде денсаулық сақтау мәселелері негізінен тарихшылардың әлеуметтік-экономикалық бағыттағы зерттеулерінде қамтылды. Ауыл өміріндегі оң өзгерістерді көрсетуге арналған бұл жұмыстардың қатарынан А.А. Рогачевтің зерттеуі мен Г.Е. Танкованың диссертациясы назар аударарлық [23, 24]. Кеңестік кезеңдегі Қазақстанның денсаулық сақтау мәселелері Ә. Ғалиев, У. Алдабергенов пен М. Тәтімов зерттеулерінде әртүрлі

аспектілер бойынша талданады [25-27].

Кеңестік тарихнамадағы А.Н. Чуркиннің монографиясында ауыл шаруашылығының интенсификациясы аясында жүргізілген құрылыс ісі мен ауылдық аймақ келбетінің өзгеруіне оң баға беріледі [28]. Кеңестік кезеңдегі Қазақстанда О.С. Махашевтің еңбегінде ауылдық аймақтағы құрылыс ісін басқару мен жоспарлау мәселесіндегі кемшіліктер мен жетістіктерге толыққанды баға берілген [29].

Кеңестік тарихнамада ауылдық күнделікті өмір аясындағы еңбек жағдайы негізінен ауыл шаруашылығы мамандарының зерттеулерінде оң бағытта сипатталады. Одақтық деңгейдегі жұмыстардың арасынан Л.П. Кучкинның диссертациясын атап өтуге болады [30]. Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихнамасынан тақырыпқа қатысты маңызды зерттеулер ретінде В.А. Абдуллин мен С.С. Еспаевтың жұмыстарында жастардың еңбекке, ауыл шаруашылығына, оның ішінде қой шаруашылығына тартылуы және олардың жағдайы толыққанды талданады [31, 32].

Кеңестік тарихнамада ауылдық күнделікті өмір, оның ішінде мәдениет пен өнер мәселелеріне көңіл бөлінген тарих ғылымының әлеуметтік-экономикалық бағытындағы еңбектердің арасында зерттеушілер Г.Г. Котов арнайы тоқталған [33]. Кеңестік кезеңдегі Қазақстанда аталмыш мәселелер А.А. Рогачев, А.Н. Құдайбергенов, К.А. Аманбаев еңбектерінде қамтылған [34-36].

Тәуелсіз Қазақстандағы Отандық тарихнамада тақырыпқа қатысты мәселелерге өз зерттеулерінде арнайы көңіл бөліп жүрген авторлар ретінде З.Г. Сактаганованы атап өтуге болады [37, 38]. Сонымен қатар Отандық тарихнамада ауыл шаруашылығындағы кемшіліктер мәселесіне өз зерттеулерінде арнайы көңіл бөліп жүрген зерттеуші Ж.Б. Абылхожинның еңбектерінің талдауы мен сараптауы жоғары деңгейде [39]. Тәуелсіз Қазақстандағы Отандық тарихнамада өз зерттеулерінде мәдениет пен өнер мәселелеріне арнайы көңіл бөліп жүрген авторлар Р.М. Жумашев пен А. Капаева республика бойынша, ал М.К. Тлеужанова Орталық Қазақстан бойынша тақырыпқа байланысты толымды ақпараттар мен пікірлер береді [40-42].

Қазақстандағы күнделікті өмір тарихнамасында К.К. Абдрахманова, М.М. Козыбаева секілді қалалық күнделікті өмір тақырыбы бойынша зерттеу жұмысын қорғаған авторларды атап өтуге болады [43-44]. Бүгінге дейін ауылдық аймақтардағы күнделікті өмір тақырыбы бойынша ғылыми жұмыс қорғаған тек Бисембаева Л. өзінің атты зерттеу жұмысының Жетісу өңірінің тарихына тыңғылықты тоқталған [45].

Күнделікті өмір тақырыбының тарихнамасы әдебиетке бай. Зерттеу жұмыстарын дұрыс жіктеу, сараптау және талдау зерттеушіге өз жұмысын жазуда мол мүмкіндіктер бермек. Әртүрлі елдердің әдебиеттерін қолдану зерттеушінің методологиясын, тақырыпты түсінуі мен әртүрлі қызықты идеяларды қолдануын ұлғайта түседі. Кеңестік, уақыт пен табиғи орта әртүрлі болғанымен, адамның ешқашан өзгермейтін өзіне тән қасиеттері бар. Сондықтан күнделікті өмір тарихы бағытында уақыт пен белгілі бір шартты аумақ (аудан, қала, аймақ, мемлекет) ерекшеліктері басты маңыздылықты құрамайды. Ең алдымен адамның жеке бас қасиеттері мен әлеуметтік ортадағы әрекеті назарға алынатын бұл жұмыстарда ең бастысы тұшымды идеялар мен ойларды дұрыс қолдана білу.

Түрлі елдер мен кезеңдер тарихнамасы тақырып мазмұнын өзінің әртүрлілігімен аша түседі. Ақпараттар ғана емес, идеялар да талқыға түсетін зерттеу жұмысында пәнаралық зерттеулердің де маңызы зор. Әртүрлі елдердегі пәнаралық зерттеу бағыттарындағы айырмашылықтар тақырыпқа байланысты жұмыстардың басты ерекшелігін және қажетті тұсын құрайды. Тарихнама мәселесіндегі басты ерекшелік тілдік айырмашылықта емес, зерттеу ұстанымдарында. Осы ұстанымдар мен әдістерді, ақпараттар мен идеяларды дұрыс таба білу іздену сапасын арттыра түспек.

Пайдаланылган әдебиеттер тізімі

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. Т.1.: Структуры повседневности: возможное и невозможное / Б. Фернан; пер. с фр. Л.Е. Куббеля. - Москва: Прогресс, 1986. - 622 с.
2. Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324) / Э. Ле Руа Ладюри; пер. с фр. В.А. Бабинцева и Я.Ю. Старцева. - Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2001. - 541 с.
3. История частной жизни: монография: в 5-и т. Т.5: От I Мировой войны до конца XX в. под общ. ред. Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. - Москва: Новое лит. обозрение, 2017. - 676 с.
4. Гинзбург К. Сыр и черви К. Гинзбург; пер. с итал. М.Л. Андррева, М.Н. Архангельской. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 272 с.
5. Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Герра. Пер. с англ. Л.А. Величанского. Москва: Прогресс, 1990. 208 с.
6. Багдасарян С.Д. Быт, труд и семья крестьян эпохи нэпа: историческая повседневность южно-российской деревни в 1920-е годы / С.Д. Багдасарян. - Новочеркасск: Лик, 2015. - 312 с.
7. Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX века) / В.Б. Безгин. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та. 2004. - 304 с.
8. Бердинских В.А. Русская деревня: быт и нравы / В.А. Бердинских. - Москва: Ломоносов, 2013. - 266 с.
9. Берсанова Л.А. Традиционная система питания чеченцев и ингушей в XIX-XX вв.: дисс. ... канд. ист. наук / Л.А. Берсанова. - Москва, 2012. - 186 с.
10. Ефремова Ю.Н. Традиционная пища украинцев Омского Прииртышья в XX-начала XXI века: дисс. ... канд. ист. наук / Ю.Н. Ефремова. - Омск, 2013. - 236 с.
11. Мигранова Э.В. Традиционная система питания башкир: На материалах юго-западных и юго-восточных районов Республики Башкортостан: дисс. ... канд. ист. наук / Э.В. Мигранова. - Уфа, 2003. - 282 с.
12. Гулин К.А. Материальное положение колхозного крестьянства на Европейском Севере России в 1965-1985 гг.: дисс. ... канд. ист. наук / К.А. Гулин. - Вологда, 1999. - 219 с.
13. Гринько А.А. Материальное положение работников сельского хозяйства юга советского Дальнего Востока в 1970-х - первой половине 1980-х гг.: дисс. ... канд. ист. наук / А.А. Гринько. - Благовещенск, 2012. - 214 с.
14. Наухацкий В.В. Развитие социальной сферы села Ростовской области в 1965-1991 гг. / В. В. Наухацкий, А. Н. Кабанов. - Ростов н/Д: РГЭУ "РИНХ", 2005. - 275 с.
15. Кабанов А.Н. Развитие социальной сферы села Ростовской области в 1965-1991 гг. Дис. ... канд. ист. наук. 07.00.02 - Отечественная история. - Зерноград, 2005. - 257 с.
16. Назаров В.В. (1998). История становления развития сельского капитального строительства в Сибири (1960-е-1980-е гг.). Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. 266 с.
17. Назаров В.В. (1999). История становления развития сельского капитального строительства в Сибири, 1960-е-1980-е гг. Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. Иркутск. 545 с.
18. Хасянов О.Р. Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма, 1945-1953 гг.: на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей. Москва: РОССПЭН, 2018. 358 с.
19. Токарев С.А. Этнография народов СССР: Ист. основы быта и культуры / С.А. Токарев. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1958. - 615 с.

20. Этнография народов СССР: Сборник статей / Отв. ред. М. В. Воробьев. - Ленинград: Геогр. о-во СССР. Отд-ние этнографии, 1971. - 153 с.
21. Аргынбаев Х. Казахское прикладное искусство / Х. Аргынбаев. - Алма-Ата: Онер, 1987. - 126 с.
22. Муканова Т.А. Молочное хозяйство казахов в дореволюционный период: дисс. ... канд. ист. наук / Т.А. Муканова. - Алма-Ата, 1970. - 247 с.
23. Рогачев А.А. Социальное развитие села / А.А. Рогачев. – Алма-Ата: Кайнар, 1987. – 158 с.
24. Танкова Г.Е. Деятельность партийных организаций Сибири по повышению благосостояния и культуры колхозного крестьянства: 1966-1970 гг. Дисс. ... канд. ист. наук. 07.00.01 - История Коммунистической партии Советского Союза. – Томск, 1980. - 274 с.
25. Галиев Ә. Ақ бесік алтын босаға / Ә. Галиев. – Алматы: Қазақстан, 1990. - 144 с.
26. Алдабергенов У.А. Стирание граней между городом и деревней / У.А. Алдабергенов. - Алма-Ата: Казахстан, 1977. - 151 с.
27. Тәтімов М. Ауылдағы демографиялық ахуал / М. Тәтімов. – Алматы: Қайнар, 1990. – 240 б.
28. Чуркин А.Н. (1974). Строительство и преобразование села в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. Тбилиси: Сабчота Сакартвело. 645 с.
29. Махашов О.С. (1982). Управление и планирование в сельском строительстве. Алма-Ата: Кайнар. 136 с.
30. Кучкина Л.П. Сельскохозяйственные рабочие СССР в 1960-1970-х годах: Количественные и качественные изменения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва. 1974. 177 с.
31. Абдуллин В.А. Организация труда и быта на овцеводческих комплексах. Алма-Ата: Кайнар, 1980. 125 с.
32. Еспаев С.С. Повышение эффективности труда в овцеводстве. Алма-Ата: Кайнар, 1987. 125 с.
33. Котов Г.Г. Экономические и социальные проблемы села на современном этапе / Г.Г. Котов. - Москва: Колос, 1979. - 255 с.
34. Рогачев А.А. Социальное развитие села / А.А. Рогачев. - Алма-Ата: Кайнар, 1987. - 158 с.
35. Кудайбергенов А.Н. За высокую культуру села / А.Н. Кудайбергенов. - Алма-Ата: Казахстан, 1976. - 120 с.
36. Аманбаев К.А. В сфере труда, учебы и быта / К.А. Аманбаев. - Алма-Ата: Казахстан, 1982. - 49 с.
37. История городской повседневности Центрального Казахстана в 1946- 1991 годы (с сюжетами демографической и социальной истории): Монография / под общ. ред. З.Г. Сактагановой. – Караганда: «Гласир», 2017. – 456 с.
38. Saktaganova Z.G. Women's labor and everyday life in the great patriotic war years//Orsió, Año 36, Especial No. 27(2020). — P. 1168-1183
39. Абылхожин Ж.Б. Постсталинский период в истории Советского Казахстана: череда обреченных реформ и несостоявшихся деклараций (1953-1991 гг.). Алматы: КБТУ, 2019. 468 с.
40. Жумашев Р.М. Очерки истории культуры Казахстана (1917 - 1991 гг.) / Р.М. Жумашев. - Караганда: КарГУ, 2002. - 148 с.
41. Капаева А. Культура и политика (государственная политика в области

культуры в Казахстане во второй половине 1940-х-1991 гг.) / А. Капаева. - Алматы: Атамұра, 2004. - 327 с.

42. Тлеужанова М.К. Культурная жизнь Центрального Казахстана (70-80 годы XX в.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук / М.К. Тлеужанова. - Алматы, 1997. - 23 с.

43. Абдрахманова К.К. Повседневная жизнь городов Центрального Казахстана в 1945-1953 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Караганд. гос. ун-т им. Е. А. Букетова. - Караганда, 2009. - 191 с.

44. Козыбаева М.М. Повседневная жизнь городского населения Северного Казахстана в 1920-1930-е годы / Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD): 6D020300-История. - Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. – Астана: 2015. – 162 с.

45. Бисембаева Л. Жетісу облысы ауыл және село тұрғындарының күнделікті өмірі (1867-1917 жж.) / Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D020300-Тарих. — Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. — Алматы: 2019. — 179 б.

Life Sciences & Earth Sciences

- *Agronomy & Crop Science*
- *Animal Behavior & Ethology*
- *Animal Husbandry*
- *Atmospheric Sciences*
- *Biochemistry*
- *Biodiversity & Conservation Biology*
- *Bioinformatics & Computational Biology*
- *Biophysics*
- *Biotechnology*
- *Birds*
- *Botany*
- *Cell Biology*
- *Developmental Biology & Embryology*
- *Environmental & Geological Engineering*
- *Environmental Sciences*
- *Evolutionary Biology*
- *Ecology*
- *Food Science & Technology*
- *Forests & Forestry*
- *Geochemistry & Mineralogy*
- *Geology*
- *Hydrology & Water Resources*
- *Insects & Arthropods*
- *Life Sciences & Earth Sciences (general)*
- *Marine Sciences & Fisheries*
- *Microbiology*
- *Molecular Biology*
- *Mycology*
- *Oceanography*
- *Paleontology*
- *Pest Control & Pesticides*
- *Plant Pathology*
- *Proteomics, Peptides & Aminoacids*
- *Soil Sciences*
- *Sustainable Development*
- *Sustainable Energy*
- *Virology*
- *Wood Science & Technology*
- *Zoology*

NEW BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF PREPARING YOGURT

Kenzheyeva Zhanar

doctoral student of the Department of Biology, Kazakh National Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan

Dyuskalieva Gulzhamal

Scientific adviser: Doctor of Biological Sciences, Professor, Kazakh National Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan

Introduction

Nowadays, with widespread human stress and deteriorating environmental conditions, human nutrition is receiving special attention. Products with lactic acid, including yogurt, are widely used to prevent diseases and increase immunity.

One of the problems of improving the social situation is the development of new biotechnology production and determination of quality indicators of pectin content of vegetables in dairy products. Relying on new modern experiments, from the side of biotechnology research is an urgent problem.

Yogurt is a fermented dairy beverage. It contains bifidobacteria, bacilli (lactobacilli) and acidophilus bacilli. When you inject this yogurt drink into the human body, lactic acid, alcohol, carbon dioxide, and antibiotic are produced. They have a positive effect on reducing pathogenic microflora in the gastrointestinal tract and help strengthen the immune system. One of the requirements for yogurt in the production technology is low-calorie yogurts and a beneficial effect on the children's body.

Research methods.

This study used physic-chemical and organoleptic methods, as well as special methods in accordance with GOST. Control of yoghurts "Dolce" and "Bios" was carried out in accordance with the normative document ST RK 1065-2002. "Yogurt. General characteristics". Also "Milk and dairy products. Methods of microbiological analysis". "Milk and dairy products. Methods of sampling and sample preparation for analysis, rules of admission", "Food products. Methods for the detection of microorganisms in lactic acid", G.F. Lakin Statistical Method.

Results.

For the first time we created new yeast to improve the quality of yogurt. From microorganisms *B.longium*-B8-MC, *Lactobacillus acidophilus*-L3-MC for "Bios" yogurt, and microorganisms *Str.thermophilus*-SK-MC, *L.acidophilus*-L3-MC added to "Dolce" yogurt we grew new yeast in skimmed milk cultures (Figure 1). Their morphological, tinctorial, and culture characteristics were determined. Quality was monitored at each site of the production process.

For the first time, factors affecting the quality of yoghurt produced with these new yeasts were identified. Its quality was monitored at each section of the production process.

Pectin fibers are abundant in all plants, especially in plant fruits. Plant pectins are rich in polysaccharides (xylose, galactose, arabinose). Rhamnose pectin is a heteropolysaccharide. Glacturonic acid carboxyl groups in pectins absorb radionuclides (strontium, cesium, zirconium) and heavy metal ions (lead, mercury, cobalt, zinc, chromium, nickel) in the human gastrointestinal tract and transform them into insoluble pectates, pectinates. They are not absorbed into the human body, they are excreted from the body. In addition, pectins reduce the amount of cholesterol, bile and insulin in the body, being a good source of energy for the microflora of the gastrointestinal tract, because they contain low-calorie nutrients and soluble solids. Pectins are antioxidants that increase levels of certain enzymes and hormones.

To obtain pectin, 50 g of dry Bordo beet extract with 0.82-0.86% total pectin content was taken in advance and incubated at 42° C for 6 hours with distilled water in a 1: 8 ratio. During this time, their size increased, swelled, and thinned. The optimum temperature for enzymatic treatment of the plant material was 32 ± 3 ° C.

Since the description of the enzyme shows that the drug remains active in a wide pH range, we obtained the optimal value for the experiment for the other components of the enzyme as well, that is, the pH of the medium is 5.8. Fermentation experiments were performed with the introduction of an enzyme based on a dry loop of 1, 5, 10, 15% (2000-30000 action units), focused on the pectinolytic enzyme pectinase.

Under laboratory conditions we determined microbiological and physicochemical properties of yogurts "Bios - pectin+", "Dolce - pectin+" prepared by the same biotechnological method. Organoleptic characteristics were as follows.

1. "Bios - pectin +" is uniformly viscous, thick;

Taste is sour-sweet, with a pleasant smell of pectin, pinkish-purple in color.

2. "Dolce" - pectin + " is uniform, thick, viscous;

Taste is sour, has a pleasant smell.

In terms of organoleptic properties, the above yogurts are very similar, but after the addition of pectin their consistency thickens.

Conclusion.

Thus, in conclusion, we can say that the extract of dry pectin from the variety of table beet "Bordo" on the physical and chemical properties and residues of heavy metals (lead, cobalt, mercury) and energy value met the regulatory requirements. Therefore, the pectin extract of beet "Bordo" can be used in the food industry.

Fresh yogurt with pectin has a positive effect on reducing the impact of pathogenic microflora in the gastrointestinal tract, strengthening the immune system. One of the requirements for yogurt in the production technology is low-calorie yogurts and a beneficial effect on the children's body. Yogurt made according to the above technology meets these requirements.

DEVELOPMENT OF GARDENING IN CONDITIONS OF THE SOUTHEAST KAZAKHSTAN'S FOOTHILL ZONE USING THE TECHNIQUES OF WATER-SAVING INNOVATION TECHNOLOGY

N.Sh. Suleimenova

professor, Kazakh National Agrarian research University, Kazakhstan

A.Togisbayeva

doctoral candidate of Sciences PhD of the Department of «Ecology», Kazakh National Agrarian research University, Kazakhstan

In order to develop gardening in the arid conditions of the foothill zone of southeastern Kazakhstan by using water-saving innovative technologies, we have studied the influence of the water-holding polymer "AQUASORB" on agrophysical properties of soil and physiological water regime indicators of wood and fluid crops (apple tree) in experimental gardens under the typical conditions of the study zone. It was established that the polymer increases the common and productive supply of moisture in the soil and improves agrophysical properties, creates more favorable conditions for the adaptation and development of fruit crops, in particular apple trees. Increases the drought tolerance of plants in terms of heat resistance, moisture adherent abilities, general infection and the content of mobile moisture in tissues from apple leaves.

The presence of the hydrogel in the root layer increases moisture-conductive ability of the apple leaves by 11 %, by 4-8 (18) % increases the content of hydration and mobile moisture in each option compared to control. Four levels of heat resistance in experimental plants were experimentally identified:

- high degree (0-15%) Thuja Occidentalis L., Picea Obovata Ledb., Betula Pendula Roth., Berberis Iliensis M. Pop;

- increased degree (16-50%) - Crataegus oxyacantha L., Malus cv., Padus virginiana (L.) Mill.;

- average degree (51-80%)- Ribes CV., Padus rackomosa (lam.) Gilib., Acer L.,

- low degree (more than 81-100%) - Tilia L., Crataegus submolis sarg.

Under the arid conditions of Southeast Kazakhstan, in the experiment the best indicators of moisture holding and hydration of leaves were established at the dosage of 1.5 kg/m³, in more harsh years the best indicators of apple-tree growing were obtained at applying a rate of 2.0 kg/m³ of the hydrogel in the root layer of soil.

A high degree of water retention and satisfactory tissue hydration were found in Malus cv, which indicates their ability to adapt to changing conditions of climate change and water supply of fruit crops, apple trees in particular.

By the beginning of autumn, there is a decrease in average daily temperatures and an increase in humidity. By the end of the growing season, the leaves are aging, which is associated with the weakening of plant life processes. For all species of plants in the options with the hydrogel, an increase in the content of mobile moisture in the leaves with 11-26 (53)% and total hydration by 2-9% with a total decrease in water retention to 7-21 (39%) was observed. Water holding polymer in the root zone evens out by 3-14% indicators of the water regime of plants in all versions.

According to the results of the studies, it was found that in all 3 variants of the experiment, the polymer has a beneficial effect on soil structure, improving its water-air and agrophysical properties.

In the control section of the studied Enbekshikazaksky district, the density of the upper soil horizon of 10-20 cm is 1.3 g/cm³, 30-40 cm- 1.4-1.6 g/cm³, which corresponds to the

critical density of the water-air regime's agrophysical indicators necessary for the development of root plant systems. When the hydrogel is applied at the rate of 1 kg/m³, 1.5 kg/m³, 2.0 kg/m³, the soil density in the soil horizon of 30-40 cm (root layer) is reduced to 1.2-1.3 g/cm³.

It was established that the hydrogel in the root zone provides an increase in moisture content and increases the supply of productive moisture in soil. It was established that in July, in the hottest and most dry vegetation period, moisture content in soil at a depth of 30-40 cm in the first version is higher than 1.3 times, in the second option -1.7 times, in the third version - 2 times compared to the typical harrow method. Whereas, the soil moisture index increases from 27 to 50% in July in hydrogel options compared to control. The largest increase in soil moisture was found when the hydrogel was introduced at a concentration of 2.0 kg/m³. On average, when using a hydrogel with a norm of introduction of 1.0 kg/m³, 1.5 kg/m³, 2.0 kg/m³ in July, moisture reserves at the soil depth 30-40 cm amounted to 340.0–470.0 m³/ha in , in control 160.0–360.0 m³/ha.

The resulting experimental materials made possible to draw up a recommendation for production, where farmers use rational water -saving techniques for innovative technology while growing apple trees in conditions of the Enbekshikazakhstansky district obtaining a high harvest of fruits with the optimal environmental agroecosystem of the fruit crops and high economic efficiency.

Physics & Mathematics

- *Acoustics & Sound*
- *Algebra*
- *Astronomy & Astrophysics*
- *Biophysics*
- *Computational Mathematics*
- *Condensed Matter Physics & Semiconductors*
- *Discrete Mathematics*
- *Electromagnetism*
- *Fluid Mechanics*
- *Geometry*
- *Geophysics*
- *High Energy & Nuclear Physics*
- *Mathematical Analysis*
- *Mathematical Optimization*
- *Mathematical Physics*
- *Nonlinear Science*
- *Optics & Photonics*
- *Physics & Mathematics (general)*
- *Plasma & Fusion*
- *Probability & Statistics with Applications*
- *Pure & Applied Mathematics*
- *Quantum Mechanics*
- *Spectroscopy & Molecular Physics*
- *Thermal Sciences*

HYPERBOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS

Bissoltan Laura

master's student at Karaganda university named after Buketov

Supervisor: Orymbayeva Nurgul Tumarbekovna

Boundary conditions are defined as given time dependences of the function u , or derivatives of this function, on the boundaries of the computational domain

0 and L , and the initial conditions are defined as given $u(x, 0)$.

The partial differential equations themselves (somewhat conditionally) can be divided into three main types:

- parabolic - containing the first derivative with respect to one variable and the second derivative with respect to another, and all these derivatives enter the equation with the same sign;

- hyperbolic - containing the first derivative with respect to one variable and the second derivative with respect to another, entering into the equation with different signs;

- elliptic - containing only second derivatives, and of the same sign.

One of the hyperbolic equation- the wave equation with boundary conditions can be reduced to the solution of the d'Alembert formula given by the initial conditions. And with the help of the phase plane, one can track the nature of its solution.

In the process of solving the "equation of transverse vibrations of the rod" we obtain the problem of eigenvalues and the problem of finding the frequencies of natural vibrations. Moreover, the eigen frequencies are related as the squares of the eigenvalues.

This work gives some examples of the application of differential equations for modeling such real processes as string vibrations, electrical vibrations in wires, heat propagation in a rod and space, temperature wave propagation in soil, radiation diffraction by a spherical particle.

In many areas of physics, mathematics and other natural sciences, numerical and empirical methods are often used to solve direct and inverse problems. It should be noted the special role of differential equations in solving such problems, since it is not always possible to establish a functional relationship between the desired and given variables, but it is often possible to derive a differential equation that makes it possible to accurately predict the course of a certain process under certain conditions.

Differential equations are of great practical importance, being a powerful tool for investigating many problems of natural science and technology: they are widely used in mechanics, astronomy, physics, and in many problems of chemistry and biology. This is explained by the fact that very often the laws to which certain processes are subject are written in the form of differential equations, and these equations themselves, therefore, are a means for the quantitative expression of these laws.

In conclusion, I would like to note the special role of differential equations in solving many problems of mathematics, physics and technology, since it is often not always possible to establish a functional relationship between the desired and given variables, but it is possible to derive a differential equation that makes it possible to accurately predict the course of a certain process under certain conditions.

Social Sciences

- *Academic & Psychological Testing*
- *African Studies & History*
- *Anthropology*
- *Archaeology*
- *Architecture*
- *Asian Studies & History*
- *Bioethics*
- *Canadian Studies & History*
- *Chinese Studies & History*
- *Cognitive Science*
- *Criminology, Criminal Law & Policing*
- *Development Economics*
- *Diplomacy & International Relations*
- *Early Childhood Education*
- *Economic History*
- *Education*
- *Educational Administration*
- *Educational Psychology & Counseling*
- *Educational Technology*
- *Environmental & Occupational Medicine*
- *Environmental Law & Policy*
- *Epistemology & Scientific History*
- *Ethics*
- *European Law*
- *Family Studies*
- *Feminism & Women's Studies*
- *Forensic Science*
- *Geography & Cartography*
- *Health Policy & Medical Law*
- *Higher Education*
- *History*
- *Human Migration*
- *Human Resources & Organizations*
- *International Law*
- *Law*
- *Library & Information Science*
- *Middle Eastern & Islamic Studies*
- *Military Studies*
- *Paleontology*
- *Political Science*
- *Public Health*
- *Public Policy & Administration*
- *Science & Engineering Education*
- *Sex & Sexuality*
- *Social Sciences (general)*
- *Social Work*
- *Sociology*
- *Special Education*
- *Sustainable Development*
- *Teaching & Teacher Education*
- *Technology Law*
- *Urban Studies & Planning*

ACADEMIC EDITION

Proceedings
of the scholarly abstracts
**European Academic
Science and Research**

13 May, 2022

Issue No. XXIX (2022): European Academic Science and Research

INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE

European Academy of Sciences and Research

Publisher:
“EASR”
SciPub.de